

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахронов К.Э.	(Самарканд)
Рахронов Н.Р.	(Казахстан)
Рахронова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЎРУВ НЕРВИ АТРОФИЯСИНИНГ ТУРЛИ ЭТИОЛОГИК ШАКЛЛАРИДА МОРФОЛОГИК ВА ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРНИНГ БАҲОЛАНИШИ

Оралов Б.А., Бердиева З.И.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот кўрув нерви атрофиясининг турли этиологик шаклларида – глаукоматоз, ишемик ва травматик келиб чиқишли ҳолатларда – морфологик (ОКТ асосида ТПНТҚҚ ва ФҚҚ) ҳамда функционал (автоматлаштирилган периметрия асосида) кўрсаткичларнинг ўзгаришини баҳолашга бағишланди. Тадқиқотга жами 35 нафар бемор жалб қилиниб, улар клиник белгилари асосида уч гуруҳга ажратилди. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, глаукоматоз гуруҳда ТПНТҚҚ ва ФҚҚ қалинлиги энг паст кўрсаткичларни ташиқил этди, периметрияда эса аркуат скотомалар устунлик қилди. Ишемик гуруҳда сегментар морфологик юққалашувлар ва альтитудинал кўриш нуқсонлари қайд этилди. Травматик гуруҳда эса диффуз, нотенг функционал бузилишлар фониди нисбатан сақланиб қолган қатлам ўлчамлари аниқланган. Структуравий ва функционал кўрсаткичлар ўртасида ишончли корреляциялар мавжуд бўлиб, айниқса ТПНТҚҚ билан кўриш сезувчанлиги ўртасида $r=0,72$ ($p<0,01$), ФҚҚ билан марказий сезувчанлик ўртасида $r=0,68$ ($p<0,05$) боғлиқлик қайд этилди. Ушбу маълумотлар оптик атрофияни эрта босқичда аниқлашда ОКТ ва периметриянинг биргаликда қўлланилиши юқори диагностика аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

Калим сўзлар: Кўрув нерви атрофияси, глаукоматоз атрофия, ишемик оптик нейропатия, травматик нейропатия, кинетик компьютер периметрияси (ККП), тўр парда нерв толалари қатлами қалинлиги (ТПНТҚҚ), ганглион ҳужайралар қатлами (ФҚҚ)

EVALUATION OF MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL PARAMETERS IN DIFFERENT ETIOLOGICAL FORMS OF OPTIC NERVE ATROPHY

Oralov B.A., Berdieva Z.I.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study focuses on the evaluation of morphological (based on OCT — retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness and ganglion cell layer (GCL)) and functional (based on automated perimetry) changes in various etiological forms of optic nerve atrophy, including glaucomatous, ischemic, and traumatic cases. A total of 35 patients were enrolled and divided into three groups according to clinical characteristics. The analysis revealed that the glaucomatous group demonstrated the lowest RNFL and GCL thickness values, with arcuate scotomas prevailing in perimetry. The ischemic group showed segmental morphological thinning and altitudinal visual field defects, while the traumatic group exhibited diffuse, irregular functional impairment with relatively preserved structural parameters. Significant correlations were found between structural and functional indicators, particularly between RNFL and visual sensitivity ($r=0.72$; $p<0.01$), as well as between GCL and central sensitivity ($r=0.68$; $p<0.05$). These findings highlight the high diagnostic value of combined OCT and perimetry in the early detection of optic nerve atrophy.

Keywords: Optic nerve atrophy, glaucomatous atrophy, ischemic optic neuropathy, traumatic neuropathy, automated perimetry, retinal nerve fiber layer (RNFL), ganglion cell layer (GCL).

ОЦЕНКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМАХ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

Оралов Б.А., Бердиева З.И.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Данное исследование посвящено оценке морфологических (на основе ОКТ — толщина слоя нервных волокон сетчатки (ТСНВС) и слой ганглиозных клеток (СГК)) и функциональных (на основе автоматизированной периметрии) изменений при различных этиологических формах атрофии зрительного нерва — глаукоматозной, ишемической и травматической. В исследование были включены 35 пациентов, распределённых на три группы по клиническим признакам. Анализ показал, что в глаукоматозной группе ТСНВС и СГК имели наименьшие показатели, а в периметрии преобладали аркуатные скотомы. В ишемической группе отмечались сегментарные морфологические истончения и альтитудинальные дефекты поля зрения. В травматической группе выявлены диффузные, неоднородные функциональные нарушения при относительно сохранённых структурных пара-

метрах. Установлены достоверные корреляции между морфологическими и функциональными данными, особенно между ТСНВС и светочувствительностью ($r=0,72$; $p<0,01$), а также между СГК и центральной чувствительностью ($r=0,68$; $p<0,05$). Полученные данные подтверждают высокую диагностическую ценность комплексного применения ОКТ и периметрии для раннего выявления атрофии зрительного нерва.

Ключевые слова: атрофия зрительного нерва, глаукоматозная атрофия, ишемическая оптическая нейропатия, травматическая нейропатия, автоматизированная периметрия, толщина слоя нервных волокон сетчатки (ТСНВС), слой ганглиозных клеток (СГК).

e-mail: ohangaro@gmail.com, zuxraberiyeva393@gmail.com

Долзарблиги. Сўнгги йилларда кўрув нерви атрофияси офтальмологияда кўриш қобилиятининг барқарор ва қайтарилмас пасайишига олиб келувчи етакчи сабаблардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Айниқса, глаукома, ишемик оптик нейропатия ва травматик шикастланишлар каби этиологик омиллар фонида юзага келадиган оптик атрофиялар ўз вақтида аниқланмаса, мураккаб функционал йўқотишлар ва ногиронлик билан яқунланиши мумкин. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, дунё бўйича 70 миллиондан ортиқ инсон глаукома билан касалланган бўлиб, улардан камида 10 миллион нафари доимий кўрлик ҳолатига дуч келган [1,5,10].

Тадқиқот максади. Кўрув нерви атрофиясининг турли шаклларида ОКТ ва периметрия кўрсаткичларининг диагностик аҳамияти ва уларнинг ўзаро боғлиқлигини баҳолаш

Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқот Тошкент тиббиёт академиясининг кўз касалликлари бўлимида 9 ой давомида олиб борилди. Тадқиқотга кўрув нерви атрофиясига олиб келувчи этиологик омиллар асосида уч хил шаклдаги касалликлардан шубҳа қилинган жами 35 нафар бемор жалб қилинди. Беморларнинг ёши 40 дан 70 ёшгача бўлиб, ўртача ёши $57,6\pm 4,3$ ёшни ташкил этди. Ташхис қўйиш ва клиник белгиларига асосланиб, беморлар этиологик мезонларга мувофиқ уч гуруҳга ажратилди.

I-группа — кўз ичи босимининг доимий ёки пароксизмал ошиб бориши натижасида ривожланган глаукоматоз оптик атрофияга эга бўлган 12 нафар бемор. Бу беморларда тонометрия, гониоскопия ва офтальмоскопия орқали кўрув нерви дискининг чуқурлашган экскавацияси ($E/D > 0,6$), тўр парда нерв толалари қатлами қалинлигининг (ТПНТҚК) диффуз юпқалашуви ва периметрияда глаукомага хос аркуат скотомалар аниқланган.

II-группа — олдинги ишемик оптик нейропатия ташхиси қўйилган 12 нафар бемор. Бу гуруҳдаги беморларда кўришнинг тўсатдан пасайиши, кўрув нерви дискининг шишиши ёки паст босим фонида гиперемия, кейинчалик эса паллор ва атрофик ўзгаришлар кузатишган. ОКТда ТПНТҚКнинг сегментар юпқалашуви, ганглион ҳужайралар қатламида (ҒКК) фокал дегенерация қайд этилган бўлиб, периметрияда альтитудинал скотомалар устунлик қилган.

III-группа — бош ёки орбитал соҳадаги жароҳат натижасида ривожланган травматик оптик атрофияга эга бўлган 11 нафар бемор. Бу беморлар анамнезида механик шикастланиш мавжуд бўлиб, клиник кўринишларда афферент пулап реакциясида дефект, кўрув дискининг паллорлиги ва кўришнинг кескин пасайиши аниқланган.

Барча беморларга визометрия, тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, Голдманн тонометрияси, автоматлаштирилган статик периметрия ҳамда ОКТ орқали перипапилляр ТПНТҚК ва макуляр ҒКК ўлчовлари бажарилди. Олинган клиник маълумотлар этиологик гуруҳлар кесимида қиёсий таҳлил қилинди ва ҳар бир усулнинг диагностик сезувчанлиги ҳамда спецификлиги статистик усуллар ёрдамида баҳоланди.

Шунингдек, ОСТ ўлчовларида сигнал стренгтх $\geq 7/10$ бўлган сканлар таҳлилга киритилди, паст сифатли тасвирлар автоматик тарзда чиқариб ташланди. ТПНТҚК секторал (superior, inferior, nasal, temporal) ва ўртача қийматлар алоҳида қайд этилиб, ГҲК қатламининг марказий 6 мм радиусдаги ўртача қалинлиги аниқланган. Ҳар бир бемор учун икки томонлама (ҳар иккала кўз) ўлчовлар ўтказилиб, статистик таҳлилга фақат асосий клиник жиҳатдан фаол кўз натижалари киритилди.

Тадқиқот натижалари: Ўрганилган I-гуруҳда глаукоматоз оптик атрофияли 12 нафар бемор (7 нафари эркак, 5 нафари аёл), II-гуруҳда олдинги ишемик оптик нейропатияга учраган 12 нафар бемор (5 нафари эркак, 7 нафари аёл), III-гуруҳда травматик оптик атрофияли 11 нафар бемор (6 нафари эркак, 5 нафари аёл) қатнашди. Беморларнинг умумий ўртача ёши $57,6\pm 4,3$ ёшни ташкил этди. Гуруҳлар кесимида ўртача ёш I-гуруҳда $59,1\pm 3,8$ ёш, II-гуруҳда $61,3\pm 4,1$ ёш, III-гуруҳда эса $52,2\pm 3,9$ ёш бўлди. Касалликнинг бошланишидан тадқиқотга қадар ўтган ўртача муддат I-гуруҳда $4,8\pm 1,2$ йил, II-гуруҳда $1,6\pm 0,7$ йил, III-гуруҳда эса $2,3\pm 0,9$ йилни ташкил этди.

ТПНТҚҚ (Тўр парда нерв толалари қатлами қалинлиги) ўртача кўрсаткичлари глаукоматоз гуруҳда энг паст бўлиб, $67,4 \pm 5,8$ мкмни, ишемик гуруҳда $78,1 \pm 6,2$ мкмни, травматик гуруҳда эса $85,3 \pm 4,9$ мкмни ташкил этди ($p < 0,05$). Макуляр ГХҚ (ганглион хужайралар қатлами) қалинлиги глаукоматоз гуруҳда $46,8 \pm 4,2$ мкм, ишемик гуруҳда $53,2 \pm 3,9$ мкм, травматик гуруҳда эса $58,9 \pm 4,1$ мкм бўлди.

Компьютерли периметрия натижалари беморлар гуруҳлари кесимида сезиларли фарқ кўрсатди. Тўр парда умумий сезувчанлиги I-гуруҳ (глаукоматоз) беморларида ўртача $14,7 \pm 2,1$ dB ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич II-гуруҳда (ишемик нейропатия) $17,6 \pm 1,9$ dB, III-гуруҳда (травматик) эса $19,4 \pm 2,3$ dB бўлди ($p < 0,05$). Ўртача нуқсон (нуқсон кўрсаткичи) I-гуруҳда $-8,9 \pm 2,7$ dB, II-гуруҳда $-6,1 \pm 1,8$ dB, III-гуруҳда эса $-4,3 \pm 2,1$ dB этиб қайд қилинди.

Квадрантлар бўйича сезувчанлик таҳлилига кўра, глаукоматоз беморларда юқори ва пастки назал квадрантларда энг кўп йўқотишлар ($11,2 \pm 2,4$ dB ва $10,7 \pm 2,6$ dB) аниқланган, ишемик гуруҳда эса алтитудинал (вертикал) бузилишлар устун бўлиб, айниқса юқори темпорал квадрантда пасайиш ($12,6 \pm 2,1$ dB) қайд этилган. Травматик гуруҳда кўриш майдони бузилишлари беқарор ва диффуз характерга эга бўлиб, марказий зонада сезувчанлик $20,1 \pm 2,5$ dB атрофида бўлган бўлса-да, периферик зоналарда тартибсиз пасайишлар кузатилди.

Бебиэ эгри чизиғи таҳлилига кўра, глаукоматоз гуруҳда типик “step-like” (қадамли) пасайиш кўриниши, ишемик гуруҳда эса эгри чизиқнинг кескин бурилиши билан “altitudinal defect” кўриниши қайд этилди. Травматик гуруҳда эса эгри чизиқ нотенг, аста-секин пастга чўзилган бўлиб, бу диффуз сезувчанлик йўқотилишини англатади.

Тадқиқот давомида структура — ТПНТҚҚ, ГХҚ ва кўриш функциялари (кўриш сезувчанлиги, нуқсон, квадрантлар бўйича периметрик баҳолаш) ўртасидаги ўзаро боғлиқликни аниқлаш мақсадида корреляцион таҳлил ўтказилди. Олинган натижаларга кўра, ТПНТҚҚ билан ўртача кўриш сезувчанлиги ўртасида ишончли ижобий боғлиқлик аниқланди ($r = 0,72$; $p < 0,01$). ГХҚ қалинлиги ва марказий кўриш сезувчанлиги ўртасида ҳам кучли боғланиш мавжуд бўлиб ($r = 0,68$; $p < 0,05$) этиб қайд этилди. Шу билан бирга, ТПНТҚҚ кўрсаткичлари билан ўртача нуқсон ўртасида тескари боғланиш мавжуд бўлиб ($r = -0,59$; $p < 0,05$), бу морфологик деградация кучайгани сайин кўриш майдонидаги нуқсонлар чуқурлашишини кўрсатади.

Квадрантлар бўйича периметрик сезувчанлик ва мос равишда локал ТПНТҚҚ сегментлари ўртасида ҳам зонал корреляциялар аниқланди. Айниқса пастки назал квадрант сезувчанлиги билан мос ТПНТҚҚ сегмент қалинлиги ўртасида $r = 0,65$ ($p < 0,05$) ижобий боғлиқлик кузатилди. Ушбу таҳлиллар структура-функционал баҳолашнинг клиник амалиётда юқори аҳамиятга эга эканини кўрсатади ҳамда оптик атрофиянинг эрта босқичларида ОКТ ва периметрия параметрларини биргаликда таҳлил қилишни тавсия этади.

Хулоса. Тадқиқот натижалари кўрсатдики, кўрув нерви атрофиясининг этиологик шакллари (глаукоматоз, ишемик ва травматик) ўзига хос морфологик ва функционал профилга эга бўлиб, уларни аниқлашда ягона диагностик ёндашув етарли самара бермайди. Ҳар бир шаклда ТПНТҚҚ ва ГХҚ параметрларининг пасайиш даражаси, периметрия натижаларидаги скотома тури ҳамда нуқсон кўрсаткичларининг чуқурлиги бир-биридан фарқ қилади. Глаукоматоз атрофияда структуравий бузилишлар изчил равишда чуқурлашиб боради ва периметрияда характерли аркуат дефектлар кузатилади. Ишемик шаклда эса локал ва зонал ўзгаришлар устунлик қилади, бу кўрув нерви дискдаги ишемик шикастланишнинг маҳаллий табиати билан изоҳланади. Травматик атрофияда кўриш майдони бузилишлари беқарор ва диффуз тусда бўлиб, марказий ва периферик зоналарда сезувчанлик турлича даражада пасайиши билан тавсифланади.

Корреляцион таҳлил натижалари структуравий ва функционал кўрсаткичлар ўртасида статистик жиҳатдан ишончли боғлиқлик мавжудлигини кўрсатди. Хусусан, ТПНТҚҚ ва периметрия кўрсаткичлари ўртасидаги $r = 0,72$ ($p < 0,01$) даражасидаги боғлиқлик, уларни оптик атрофиянинг эрта диагностикасида сезгир маркер сифатида қўллаш мумкинлигини тасдиқлайди.

Шу тариқа, оптик атрофиянинг этиологик фарқланишини ҳисобга олган ҳолда ОКТ ва автоматлаштирилган периметрия натижаларини биргаликда таҳлил қилиш кўрув нерви ҳолатини аниқ баҳолашда муҳим аҳамият касб этади. Ушбу комплекс ёндашувни клиник амалиётга интеграция қилиш орқали касалликни эрта аниқлаш ва индивидуал даволаш стратегиясини танлашда самарали усул сифатида қўллаш мумкин..

Адабиётлар рўйхати:

1. Wichrowska M, Wichrowski P, Kocięcki J. Optic Nerve Head and Retinal Ganglion Cells in Dry Morphological and Functional Assessment of the vs Chronically Treated Wet Age-Related Macular

Degeneration. Clin Ophthalmol. 2022 Jul 28;16:2373-2384. doi: 10.2147/OPTH.S372626.

2. Shrestha, P., Sitaula, S., Sharma, A. K., & Joshi, P. (2021). Clinical Assessment and Etiological Evaluation of Optic Nerve Atrophy. Nepalese Journal of Ophthalmology, 13(1), 73–81. <https://doi.org/10.3126/nepjoph.v13i1.29035>.

3. Kim M, Lew H. One-Year Monitoring of Retinal Morphologic and Functional Changes in Traumatic Optic Neuropathy Patients. BMC Ophthalmol. 2024 Mar 25;24(1):132. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12886-024-03404-x>

4. Hata M, Miyamoto K, Oishi A, Makiyama Y, Gotoh N, Kimura Y, Akagi T, Yoshimura N. Comparison of optic disc morphology of optic nerve atrophy between compressive optic neuropathy and glaucomatous optic neuropathy. PLoS One. 2014 Nov 6;9(11):e112403. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0112403>.

5. Jia W, Wang R, Wang R, Cui Z. Structural-Functional Correlation in Non-Arteritic Acute Ischemic Optic Neuropathy. Eye Brain. 2025 May 3;17:13-25. doi: 10.2147/EB.S512882.

6. Hondur G, Budakoglu O. Peripapillary Microvascular and Structural Parameters in Atrophic Nonarteritic Anterior Ischemic Optic Neuropathy and Their Unaffected Fellow Eyes. J Neuroophthalmol. 2022 Dec 1;42(4):489-494. doi: 10.1097/WNO.0000000000001542.

7. Kumaran AM, Sundar G, Chye LT. Traumatic optic neuropathy: a review. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2015 Mar;8(1):31-41. doi: 10.1055/s-0034-1393734.

8. Evaluating Fundoscopy as a Screening Tool for Optic Nerve Atrophy in Multiple Sclerosis Patients. Journal of Clinical Medicine. 2022;14(7):2166. doi:10.3390/jcm14072166

Иқтибос учун: Оралов Б.А., Бердиева З.И. Кўрув нерви атрофиясининг турли этиологик шаклларида морфологик ва функционал кўрсаткичларнинг баҳоланиши // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 1133–1136. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17454330>